

YANGI O'ZBEKISTON-YANGI QO'SHNI CHILIK

Zokirov Shokhrukhbek Zohidjon o'g'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti 1-bosqich talabasi

Qo'qon.O'zbekiston6shohruxzokirov2320@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6177408>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi:05-fevral 2022

Ma'qullandi:10-fevral 2022

Chop etildi:15-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Markaziy Osiyo,
O'zbekiston, Qozgiston,
Qirgiziston,
Turkmaniston, Tojikiston,
Afgoniston, Qoshnichilik
aloqari.

ANNOTATSIYA

Bu maqolada O'zbekiston Respublikasining markaziy Osiyo davlatlari bilan qo'shni chilik aloqalari va o'zaro munosabatlarning yangi bosqichga chiqishi haqida yozilgan.

Kirish. "Mamlakatimizning milliy manfaatlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyo mintaqasida O'zbekiston tashqi siyosati faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Biz o'zimizning yaqin qo'shnilarimiz Turkmaniston, Qozogiston, Tojikiston, Qirgiziston bilan ochiq, do'stona va pragmatik siyosat olib borishga sodiq qolamiz". O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev nutqidan.

Markaziy Osiyo bu mintaqada azal azaldan qardosh xalqlar millatlar va elatlar ahil yashab kelgan zamin hisoblanadi. Qadim davrlardan beri qarindoshlik rishtalari

bilan boglangan ushbu mintaqada xalqlari. Tarixning ayrim davrlariga kelib mintaqada qoshni davlatlar ortasida uzilishlar yuz bera boshladi. Bu ayniqsa Sobiq shorolar davrida respublikalarni mamuriy-hududiy bolinishlaridan keyin ancha avj oldi chegaralar yopildi oldi-berdi savdo-sotiq iqtisodiyot manaviyat va qator sohalarda aloqalar uzildi. Zero qoshnichilik loqalari muhim hisoblanadi chunki qoshning tinch ozing tinch degan maqol bor bizning muqaddas dinimiz islomda ham avval qoshni kiyin qarindosh urug degan ibora ham bejiz aytilmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ham

davlatimizni rivojlantirish yolida birinchi bolib qoshnichilik aloqalarimi tiklashdan boshladilar qoshni Respublikalar Qozogiston, Qirgiziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afgoniston davlatlari bilan qoshnichilik rishtalari tiklanishni boshladi. Bu esa oz navbati yangilik O'zbekiton uchun ham keng yollarni ochdi azal azaldan qadirdon qardosh xalqlar yana rishtalarni tiklashdi. Jahon ham jamiyati esa bu holni ajoyib qabul qildi va O'zbekistonni mintaqadagi tinchlik sevarligi qoshnilar bilan aloqalarini yuqori baholadi shu bilan birga vatanimiz o'z o'rniga ega boldi. Endi Mintaqada qator muammo va chigalliklarga barham berila boshlandi diplomatik aloqalar mustahlkamlanib kelinmoqda. Yangi O'zbekiston va qoshni davlatlar ortasidagi raqamlar ham buni isbotlab turibdi.

Mulohaza va muhokamalar

O'zbekiston-Qirgiziston. Etiborli jihati uzoq muddatli pandemiya davridan song O'zbekistong ilk tashrif buyurgan rahbar Qirgiziston rahbari boldi. Ushbu tashrif yurtimizning mintaqada muhim ahamiyatga ega va salohyatli davlat ekanligini yana bir isbotladi. Uchrashuvda hamkorlikni yolga qoyish va muntazam sherikchilikni yolga qoyish maqsad qilib olindi. Ushbu tashrifda o'zaro munosabatlar sifati jihatidan yangi bosqichga kotarildi va hozirgi paytda jadal rivojlanib bormoqda. Shuningdek ikki davlat ortasida chuqur munosabatlarni o'rnatish va axil qoshnichilikni mustahkamlash boyicha deklaratsiya imzolandi. Hukumatlarimiz ortasida esa iqtisodiy hamkorlik strategiyalari imzolandi. Tashrifda 22 ta hukumatlararo hujjatlar imzolandi va

umumiy 900 mln dollarlik kelishuvlar amalga oshirildi.

O'zbekiston-Qozogiston. Ushbu mamlakat mintaqada ulkan salohiyatga ega yirik hamkor qoshni mamlakat hisoblanadi. Bugungi kunga kelib qo'shni Qozogiston Respublikasi hamda O'zbekiston o'rtasida hamkorlik va qo'shnichilik zamonaviy tusga kirgan. Ostona shahrida bo'lib otgan biznes forumda umumiy qiymati 1 milliard AQSH dollariga teng shartnomalar hamda investitsiyaviy bitimlar imzolandi. Ikki mamlakat biznes tuzilmalari bugungi kunda qo'shma korxonalar tashkil etish, savdo uylarini ochish, istiqbolli hamda o'zaro manfaatli investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish takliflarini ilgari surmoqda. Mamalakatlar o'rtasida o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 5 milliard AQSH dollarigacha yetkazish bo'yocha aniq maqsadlar belgilab olingan. Shuningdek 2018-yil Qozogistonda "O'zbekiston yili" va 2019-yil O'zbekistonda "Qozogiston yili" ni ham o'tkazilishi ikki qo'shnilar o'rtasida qo'shnichilik aloqalari mustahkam ekanligini yana bir isboti bo'ldi.

O'zbekiston-Turkmaniston. Ikki mamalakatlar ortasida iqtisodiy, qishloq hojaligi, kimyo sanoati, temir yol transporti madani-gumanitar sohalarda hamkorlik va hudulararo aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan hujjatlar imzolangan. Shunigdek Turkmanistonda birinchi Prezidentimiz I.Karimovning xotirasiga bag'ishlab haykali barpo etilgan. Strategik sheriklikka kelsak O'zbekistondan Turkmanistonga transport vositalari, mineral o'gitlar, qishloq ho'jaligi mahsulotlari, qurilish matrilallari elektr va mexanik uskunalar,

metal buyumlar va turli xizmatlar eksport qilinadi. Turkmanistondan O'zbekistonga esa neft eksport qilinadi. Yangi davrga kelib ushbu sohalarda ham aloqalar mustahkamlandi.

O'zbekiston-Tojikiston. Yurtimizda tojik millatiga mansub qariyb 1.5 million fuqoro istiqomat qiladi. Mamlakatimizning 10 ta hududida tojik milliy madaniy markazlari faoliyat yuritadi. Samarqand, Fargona, Termiz davlat universitetlarida tojik tillarida mashg'ulotlar olib boriladi. Shungidek savdo, iqtisodiyot, moliya, tranzit va transport, qishlog' xojaligi, suv energiya, soliq, bojxona, turizm, fan, talim, madaniyat, sog'liqni saqlash, xavfsizlik sohalari bo'yicha chuqur hamkorliklar yolg'a qoyilgan.

O'zbekiston-Afgoniston. Ikki mamlakatlar ortasida hamkorlik mustaqillik yillarida yolg'a qoyilgan

bolsada 2016-yilga kelibgina chuqur zamonaviy tusga kira boshladi. Shuningdek 2017-yilda Toshkentda ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari ortasidagi uchrashuvlarda ham ozaro aloqalar yuksak bosqichga chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Afgoniston bo'yicha maxsus vakili tayyorlangani ham ikki tamonlana munosabatlarga ajratilayotgan e'tibor namunasi boldi.

Xulosa. Markaziy Osiyo ham yaxshi iqtisodiy, ijtimoiy hudud sanaladi. Millatlarning ham o'zaro bir-biriga yaqinligi ham hamkorlikda ishlab ko'pyutug'larga erishish mumkunligini ko'rsatib turibdi. O'zbekiston ham o'zining tashqi siyosatida qo'shnihilik aloqalarini afzal kormoqda bu o'z navbatida mintaqada iqtisodiy, ijtimoiy va havfsizlik rivojlanishiga sabab.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Daryo.uz**
2. **gazeta.uz**
3. **aniq.uz**
4. **uzavtoyul.uz**
5. **xs.uz**
6. **uzbekistan.lv**
7. **uza.uz**